

Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.

Документально підтверджена історія Китаївської пустині Києво-Печерської лаври розпочинається з XVIII ст. На сьогоднішній день найбільш розповсюдженими, можна сказати, хрестоматійними схемами викладення подій, пов'язаних з Китаєвом, стали оповіді митрополита Євгенія Болховітінова [1; 144-145, 189-190] та Миколи Закревського [2; 372-373, 705-706], які своєю сумлінною працею заклали фундамент для подальшого наукового дослідження київських старожитностей. Проте, в усталеному викладі Китаївської історії дотепер з'являються нові акценти – у випадках, коли вдається розшукати ще не введені у науковий обіг документи, або переосмислити вже відомі факти, які до того не розглядалися у зв'язку один з іншим. Так, майже випадково, паралельне вивчення тем історії Китаївської пустині та жіночого Печерського Вознесенського монастиря поглибило розуміння подій, що сталися на початку XVIII ст.

Через будівництво фортеці жіночу обитель перевели на Поділ. Тривалий час лаврське керівництво плакало надію розмістити у спорудах колишньої Вознесенської обители ченців Троїцького Больничного монастиря, а будівлі останнього використати для друкарні [3, 176-182; 4, 39.]. Проте царські чиновники вважали питання переміщення ченців Троїцької обители вирішеним, бо саме для них було розбудовано Китаївську пустинь після будівництва Печерської фортеці. У підтверджувальних грамотах 1719 р. Петра I-го на ім'я архімандрита Києво-Печерської лаври Іоанікія Сеннотовича з братією обумовлюється наступне: "...побудований заново на землі Печерської обители у 1716 році монастир Малий Китаївський урочища Китаївського, яка земля в кріпостях Троїцького больничного монастиря приналежна, котрий монастир побудував Губернатор наш київський князь Димитрій Михайлович Голіцин внести разом з іншими в цю Нашу Великого государя жалувану грамоту і надану Київською канцелярією виписку прийняти тут у канцелярію колеґії іноземних справ..." [5, 115-116, 129]. Подібне розв'язання проблеми, вочевидь, не дуже влаштувало лаврську братію. Куди зручніше здавалося розселитися по-сусідству, у будівлях, що залишилися після Вознесенської дівочої обители. Більшість ченців вважали переміщення у далеку від Лаври пустинь свого роду засланням. Життя почасти підтверджувало таке ставлення до відправки на послух до в Китаєво. Та, заради справедливості, треба сказати, що мало хто з ченців надалі жалкував з приводу такого "заслання".

Посилаючись на спогади відомого подвижника Паїсія (Величковського), можна констатувати, що вже до половини XVIII ст. Китаївські старці зуміли організувати зразкову обитель, відому суворим дотриманням правил чернечого життя [6, 50-53]. У згадуваних спогадах зустрічається ім'я начальника пустині за 1739 р., отця Феодосія. На сьогоднішній день його можна вважати першим, відомим з письмових джерел ігуменом монастиря.

Чимало паломників потягнулося до місця, де перебували на спокої досвідчені лаврські старці. Виникла необхідність подальшої розбудови пустині. У 1763–1767 рр.

тут з'явилася перша кам'яна церква в ім'я Пресвятої Трійці, будівництво якої здійснив Степан Ковнір, але решта забудови XVIII ст. залишалася дерев'яною [7, 104].

У 1776 р. благословення уславленого старця Досифея Китаївського отримав 17-річний Прохор Мошнін – майбутній преподобний Серафим Саровський. Життєписом канонізованого Українською Православною Церквою у 1999 р. старця Досифея став літературний твір священника Володимира Зноско [8, 3–72], який до теперішнього часу ґрунтовно не досліджувався. Проте, при вивченні лаврського архіву мені трапилося зустріти кілька документів, які дещо пояснюють у біографії старця і підштовхують до подальшого просопографічного дослідження для пошуку остаточної відповіді на питання його походження.

За оповіддю В.Зноско, під іменем Досифея переховувалася Дар'я Тяпкіна, яка походила з заможного дворянського роду, була вихована бабусею-черницею та не спромігшись адаптуватися до мирського життя, вирішила прийняти постриг. Не розраховуючи на порозуміння в родині, таємно пішла з дому та надалі видавала себе в монастирях за чоловіка – кріпака-втікача Досифея, остерігаючись, що в жіночій обителі її швидко знайдуть та повернуть до батьків. По прибутті до Лаври, вона мала аудієнцію в архімандрита, після якої опинилася в Китаєві, де оселилася у власноруч викопаній печері поблизу подібного до лаврського давнього печерного лабіринту. Такий хід подій є цілком логічний з огляду на те, що закон забороняв монастирям приймати селян-втікачів. Проте, як виключення, Досифею могли запропонувати оселитися у підпорядкованій Лаврі далекій пустині.

Відповідно життю, Досифей сам викопав собі келію неподалік чернечих печер у Китаєві. У звіті за 1994 р. про археологічні дослідження Китаївських печер наводилася інформація про знахідку “печери Тимофія”, названу так дослідниками за ім'ям учасника експедиції, Тимофія Стембковського, який виявив її. Печера розташована у 80 метрах від основного підземного комплексу [9, 2, 9-17; 10, 224–226]. З аналізу її конфігурації та знахідок, на думку археологів, вона відповідає періоду перебування тут прп. Досифея.

У переліку справ канцелярії київського генерал-губернатора за 1744 р. зустрічається запит “О жительствоющих при Китаевской пустыни в ямах Досифею и Гавриилу, в кого они исповедуются и причащаются” [11]. Якщо керуватися сучасним правописом, наявний документ сприймається як запит про осіб жіночої статі – Досифею та Гавриїлу. Маючи на увазі твір Володимира Зноско, за яким під ім'ям Досифея укривалася Дар'я Тяпкіна, виникає припущення, що стаття Китаївських відлюдників була відома з самого початку. Та треба врахувати, що подана форма написання імен відповідає церковно-слов'янському правопису, за яким, наприклад, ім'я «Захарій» у родовому відмінку записується як “Захарію”. За таким правилом імена “Досифей” та “Гавриїл” подаються у наведеному запиті в родовому відмінку як “Досифею” та “Гавриїлу”. Таким чином, документ не дає підстав для підтвердження легенди, за якою жінка так добре видавала себе все життя старцем, що, навіть після переселення у багатолюдну Лавру, маючи при собі келійника, ні в кого не викликала ніякої підозри. На той час Дар'ї Тяпкіній мало бути близько двадцяти трьох років. Навіть після смерті Досифея ніхто не мав сумніву в тому, що то був чоловік.

Свідченням протилежного залишається тільки оповідь Зноско, яка складалася більше за сто років по смерті Досифея і спиралася виключно на усні перекази відносно біографії подвижника. Фактично, всі докази того, що під іменем Досифея

укривалася дворянка Дар'я Тяпкіна, зосереджені в передостанньому абзаці книжки Зноско, де сказано, що сестра зниклої Дар'ї, у своє перебування в Києві вже після смерті старця, допитувалася про його життя, а коли побачила портрет Досифея, “впізнала” в ньому родичку [8, 72]. Це й стало приводом для ототожнення китаївського подвижника зі зниклою дочкою рязанських дворян Тяпкіних, а протягом століття, до написання твору Зноско, в перекази додалося чимало поетичних подробиць. Сумнівів у їх достовірності додають знайдені в історичному архіві документи, вивчення яких приводить до думки, що Досифей Китаївський був таки чоловіком і походив з українських селян. У такому випадку не дивним виглядає звернення Досифея до селянина, який приходив до нього “малоросійським акцентом” [8, 51]. Він, безперечно, мав дар проповідника, наставив на чернечий шлях не одного лише славетного Серафима Саровського, і його історичний портрет, позбавлений деяких легендарних епізодів, насправді, не стає менш цікавим.

Наприклад, не знаходить підтвердження епізод про особисте відвідування печерника Досифея імператрицею Єлизаветою Петрівною у 1744 р. Архівна справа про її перебування у Києві докладно констатує всі заходи, що тоді відбулися, не виключаючи особистих спілкувань з лаврськими старцями. Відвідини Китаївської пустині та зустрічі з Досифеєм там не зафіксовано [12].

Проте, подарована імператрицею братії Китаївської пустині, за переказом Зноско, сума у 1 тис. руб., співпадає з сумою, вказаною у документі. Згідно з останнім, за дорученням Єлизавети, гроші були передані через посередника як пожертва [12, 20, 23]. При тому начальник пустині виказував невдоволення отриманням порівняно невеликих коштів, тоді коли Лаврі було пожертвовано 17 тис. руб. Та Духовний собор пригрозив відібрати передану у Китаєво суму, після чого начальник пустині розкався та попросив залишити його обителі царське пожертвування.

Після виходу царського указу про заборону відлюдництва Досифею довелося покинути печерну келію, і, вірогідно, як людину, що заслужила пошану своїм подвижницьким життям, його прийняли у Лаврі та виділили келію на Дальніх печерах. У цьому епізоді архівні джерела не входять у протиріччя з житійною оповіддю, складеною Володимиром Зноско. Є збіг і в тому, що через деякий час Досифей запросився назад, у Китаєво. Зноско натякає на ускладнення, які виникли у житті Досифея [8, 69-70]. Документи безпристрасно розповідають, що сталося. Справа, датована 1766 р., доводить, що то було компромісне вирішення конфлікту, який стався через скаргу на Досифея бунчукового товариша Федора Савича [13].

Серед людей, які приходили за благословенням та напутнім словом до прозорливця трапилося бути жінці згаданого Федора Савича. Після повернення її додому, у родині ускладнилися відносини. У скарзі до лаврського архімандрита Зосими Валькевича Іван Савич писав: “Находячийся в Киевопечерском монастыре на дальней пещере монах Досифей чрез допущение к себе разных жен не только в Киеве, но везде чуть не по всей России розглашен затворником и немалым святцем, а как и жена моя Мария Якубовичевна побывала у него чрез несколько разов мимошедшими и сего годами, то... как сама себе к монашеству пристраждает, так и мене и всех детей к тому склонить намерена; ибо в недавнем времени она жена моя пришедши на квартиру из монастыря Печерского мне представляла, что будучи она допущена в келию оного Досифея чрез схимника Симеона получила от него пророчество в том, что непременно как она жена моя монахиною, так и я схимником, и дети наши в

монашестве быть имеем, для чего и данные ей жене моей оным монахом некие сухарцы сама ела, и мене ести принуждала... и будучи теми сухарцами чрез мнимого старца Досифея прелщена...от мене бежала и крыется ныне в монастыре Киевофлоровском у неких монахинь, и уже о разводе ея со мною подала его преосвященству доношение; а понеже все то последовало с причины прелестия ...прописанным ...Досифеем... прошу с оным монахом Досифеем поступить по законам, а я о взыскании жены моей к себе где и как надлежит доискиваться непременно имею” [13, 1].

28 липня 1766 р., перед Духовним собором Лаври старець Досифей відповідав з цього приводу, що через значну кількість людей, що відвідують його, про той випадок не пам'ятає, а пригощати, звісно, чимось їстівним міг, як то часто робить. Під занотованими свідченнями підписався за нього, як такого, що не вмів писати, лаврський канцелярист Григорій Забузький [13, 3].

Щоб заспокоїти роздратованого мирянина, який погрожував подальшими скаргами і небажаним розголосом справи, якщо не буде прийнято ніяких заходів, Духовним собором Лаври було вирішено “...оного монаха Досифея отправить при ордере в Китаевскую пустынку, с тем, чтоб он тамо жил не затворническо, но в келии, как и другая братия, и в церковь Божию на всякое церковное пение вместе с прочиею братиею неодменно всегда ходил бы, и во всем по обещанию монашескому начальнику своему повиновался б, и к тому найстрожайше притвердить ему, и обязать его подпискою, чтоб он отнюдь никому кто ему милостынно преподаватиметь или с ним беседоватиметь, никаких вещей от себе не давал, дабы ж он не с ким и разговоров никаких уединенно без присутствия другого брата не имел...” [13, 6]. Під такою постановою Духовного Собору у лаврській канцелярії “под опасением наистрожайшаго штрафа” стоїть підпис ченця Досифея [13, 7]. Вже не вказано, хто поставив той підпис за нього, проте почерк відрізняється від почерку канцеляриста.

Попри негативний привід для згадки Досифея, наведений документ свідчить про широке прижиттєве визнання старця. Аналіз оповіді, складеної Володимиром Зноско, показує, що це достатньо цікавий агіографічний твір, у якому вдало використано фольклорний матеріал, зібраний автором, але, як і в кожному життійному творі, біографічна достовірність не стоїть на першому місці, бо сам жанр передбачає акцентування, перш за все, повчальних моментів. У канві життєписа багато історично достовірних моментів, які допомагають інколи зрозуміти уривчасті згадки про Досифея в архівних справах.

Проте співставлення літературного твору з архівними матеріалами суперечать його головній інтризі – ототожненню Китаївського прозорливця з дворянкою рязанського роду Тяпкіних. Непрямий доказ того - підпис, зроблений іншою особою за старця, який не вмів писати, що знов наводить на думку про його селянське походження.

Не підтвердилися після огляду чернечих списків відповідної доби і погляди, які можна зустріти у сучасній літературі, про одночасне існування Китаївського старця Досифея та жінки, що ховалася під тим самим ім'ям і також проживала в Китаївській пустині. Був у Лаврі “палатний ієромонах Досифей”, згаданий у справах за 1748–49 рр. [14, 5; 15, 218] Звичайно, китаївський печерник до цього часу ніяк не міг опинитися в такому сані. В іменному табелі 1760 р. зустрічається ім'я ченця Досифея (Димитрія Скальського), 1730 р. народження, який походив з родини священника селища Педимок

Польської області, володів російською та латинською мовами. Як доводять чернечі списки, на Дальніх печерах та у Китаївській пустині він не мешкав [16, 114, 128]. Проте згадується і Досифей, котрий у 1760 р. перебував на Дальніх печерах [16, 94]. Зрозуміло, що це саме той уславлений старець, свідчення про якого нас цікавлять у даному разі. На жаль, документ замовчує його прізвище. Ще один ієромонах Досифей (Рудницький) прийняв постриг у 1755 р., тобто за часом міг бути ототожненим з Досифеєм Китаївським, якби не згадка про його відрядження у Санкт-Петербург [16, 55].

Вже не коментуючи легендарний виклад останніх днів життя Досифея в книзі Зноско, слід вказати, що у Державному історичному архіві України знаходиться справа під назвою “Об умертвии жительствовавшего в Китаевской пустыни монаха Досифея и оставшемся по нем имени. – 1777 г. сент. 27” [17, 113]. Таким чином, наявні архівні матеріали дозволяють хоча б фрагментарно відтворити біографію уславленого Досифея Китаївського як історичної особистості.

Примітки.

1. Болховитинов Е. Описание Киево-Печерской лавры. – К., 1826.
2. Закревский Н. Описание г. Киева: в 2 тт. – М., 1868.
3. Крайня О. Киево-Печерський Вознесенський дівочий монастир // Могилянські читання 2000 року: Зб. наук. праць. – К., 2001. – С.176-182.
4. Крайня О. Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. Вип.9. – К., 2003. – С. 36-66
5. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДАК України).Ф. 59. Оп. 1. Спр. 7594.
6. Преподобний Паїсій Величковський. Автобіографічна повість // Печерський благовісник. – 2004. – № 2. – С. 47-54.
7. Крицький Б.О. Архітектурно-будівельна діяльність Степана Ковніра // Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – К., 1959.
8. Зноско В., свящ. Рясофорный монах (девица) Досифей, затворник Киево-Печерской лавры и первый руководитель-наставник препод. Серафима Саровского // Киевские подвижники благочестия. – Т. I – К., 1994. – С. 3 – 72.
9. Науковий архів Інституту археології НАНУ. – Стрихарь М.Н., Бобровский Т.А., Кумаз А.М. и др. Отчет об архитектурно-археологических исследованиях пещер Китаевского Св. Троицкого скита в г. Киеве. 1994 г.
10. Курмаз О.М., Стрихар М.М. Археологічні дослідження печери “Тимофія” Св. Троїцького Китаївського скита у Києві // Міжнародна археологічна конференція. Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Кафедра культурології та археології. – К., 1996.
11. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 3 заг. Спр. 1а.
12. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 2 заг. Спр. 2. 155 арк.
13. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 2 черн. Спр. 57. 10 арк.
14. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 15.
15. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 16.
16. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 черн. Спр. 13.
17. ЦДАК України. Ф.128. Оп. 1 загальночерн. Спр. 113.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Православ'я - наука - суспільство:
питання взаємодії

*Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)*

КИЇВ – 2006

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України - **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка - **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова, відповідальний редактор**

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, кандидат історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника від 16 лютого 2006 р., протокол № 1

ISBN 966-581-747

© Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2006

© Автори статей, 2006

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Ластовський В.В.	Роль Київського університету у розвитку досліджень з історії православної церкви в Україні кінця XVII–XVIII ст.	7
Вандишев В.М.	Деякі аспекти дослідження церковних і апокрифічних текстів вітчизняними науковцями у XIX ст.	10
Северилова П.В.	Етимологічні аспекти філософсько-правової термінології (поняття “закон” у давньослов’янській книжній традиції)	13
Лавріненко Н.П.	З приводу церковної термінології	16
Степенькіна П.Я.	Історія Православної церкви на сторінках “Палінодії” Захарії Копистянського	18
Пашковський О.А.	Жаботинський Онуфрійський монастир у світлі історіографії та джерельної бази	21
Титаренко Ю.А.	Огляд наукових досліджень з церковної історіографії в працях В.Зайкіна	24
Ластовська О.Л.	Матеріали Державного архіву Черкаської області як джерело з історії Православної церкви XVIII – поч. XX ст.	27
Гейда О.С.	Старожитності Чернігівської єпархії у працях дослідників XVIII ст.	32
Крайня О.О.	Джерела з історії Китаївської пустині XVIII ст.: нове прочитання деяких ключових моментів.	38
Жиленко І.В.	“Записки, касающиеся до Киево-печерской лавры” – маловідома пам’ятка XVIII ст.	43
Прокоп’юк О.Б.	Архівні документи про функціонування Київської духовної консисторії у 1721 – 1786 рр.	47
Коптюх Ю.В.	Церковні джерела з соціальної та регіональної історії України (кінця XVIII – 1-ї половини XIX ст.)	51
Прохоров Д.А.	Роль православного духовенства в розвитку исторического краеведения в Таврической губернии в конце XIX – начале XX вв.	55
Братко Н.Д.	Українська автокефальна церква 1920-х рр. в сучасній історичній думці	58

Історія Православної церкви в Україні

Івангородський К.В.	Православ’я та іслам у дискурсі Великого Кордону України (XV – XVII ст.)	63
Губицький Л.В., Лось В.Е.	Світська влада та православна церква Російської імперії на шляху ліквідації уніатської церкви у кінці XVIII – XIX ст.	70

Моїсеєнко Л.М.	Православна церква в полоні державного апарату Російського уряду на межі ХІХ – ХХ століть	78
Гуля Н.І.	Історія створення та діяльність Головного присутствія у справах православного духовенства (1863-1885 рр.)	82
Петренко І.М.	Діяльність православної церкви у сфері освіти в Україні наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.	87
Ткачук О.В.	На шляху до пастирського служіння: проблема священицьких кадрів для УАПЦ	90
Преловська І.М.	Взаємодія між світськими науковими діячами та Українською Автокефальною Православною Церквою (1920-ті рр.)	93
Киридон А.М.	Українська Православна Церква (1930-1936): історіографія проблеми	100
Філоретова Л.М.	Становище Православної церкви на Кіровоградщині в другій половині 1920-х рр.	105
Романюк І.М.	Взаємовідносини держави і Православної церкви на селі в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ століття	109

Церква і держава

Масненко В.В.	Сучасний стан Православ'я в Україні як чинник національної безпеки	113
Міма І.В.	До питання відмежування церковного та канонічного права	117
Левчук М.В.	“Смесный суд” в Київській Русі	121
Якименко Т.П.	Екологічні проблеми у релігійному вимірі	124
Косач Н.Е.	Проблемы взаимодействия Православной Церкви и государства в сфере образования	126

Музейна справа

Добросердова Л.О.	Експозиції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника повоєнної доби про православ'я, науку, суспільство; їх взаємодію”	128
Нестеренко В.І.	Раритети православних монастирів у Черкаському краєзнавчому музеї	132
Борисенко О.Є.	Українські стародруки з фондозбірки Національного заповідника “Хортиця”	135
Крайній К.К.	Проблема збереження пам'яток церковного мистецтва: досвід ХІХ ст.	138

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
20-21 жовтня 2005 р.

Технічний редактор – Ластовський В.В.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 6.04.2006 р. Формат 60 x 84 ¹/₁₆. обл.-вид арк. 9,4.
Ум.-друк. арк. 8,2. Тираж 200 прим. Зам. 1478.

Віддруковано у видавництві “ЛОГОС”
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.
01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-6003

П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої Всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Логос, 2006. – 139 с.

ISBN 966-581-747-7

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 3-ої всеукраїнської наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що відбулася у 20-21 жовтня 2005 р. на території Національного Києво-Печерського заповідника. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції
(20-21 жовтня 2005 р.)

КИЇВ-2006